

MATERIAL DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA - CARTILHA

Laurinda Sousa Julião

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha catalográfica gerada por meio de sistema automatizado gerenciado pelo SISB/UNEB.
Dados fornecidos pelo próprio autor.

J94m	Julião, Laurinda Sousa
	Material de Mediação Pedagógica - Cartilha : Pedagogias Decoloniais / Laurinda Sousa Julião. Orientador(a): Jerisnaldo Matos Lopes. Lopes. Salvador, 2024. 20 p : il. TCC (Pós-Graduação - Gênero, Raça, Etnia e Sexualidades na Formação de Educadores). Universidade do Estado da Bahia. Salvador. 2024.
	Contém referências, anexos e apêndices.
	1.Pedagogias Decoloniais. 2.Giro Epistemológico. 3.Afrocentricidade. 4.Interculturalidade. I. Lopes, Jerisnaldo Matos. II. Universidade do Estado da Bahia. Salvador. III. Título.
	CDD: 373

D.O.I: [10.5281/zenodo.13366445](https://zenodo.org/record/13366445)

Certificado de Licença ilustração da capa: https://br.freepik.com/vetores-gratis/fonte-primitiva-tnica-africana-alfabeto-saf-ri-desenhado-m-o_13381579.htm 1.jul.2024

Ilustrações da cartilha: imagens gratuitas e de livre acesso em perfil pessoal no canva.com Capturadas entre 18 jun. a 21.jul.2024

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	03
O PENSAMENTO DECOLONIAL E AS PEDAGOGIAS DECOLONIAIS	04
Elementos Históricos	04
Conceitos-Chave Para a Compreensão Decolonial	05
PEDAGOGIAS DECOLONIAIS	08
Afrocentricidade e Interculturalidade	14
INDICAÇÕES PARA APROFUNDAMENTO	18
CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
REFERÊNCIAS	20

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha de mediação pedagógica foi elaborada e apresentada como requisito complementar para aprovação no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade na Formação de Educadoras/es, ofertado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), através do Centro de Estudos em Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade (DIADORIM), na Unidade Acadêmica de Educação a Distância (UNEAD), sob a orientação do Professor-Doutor Jerisnaldo Matos Lopes.

Embora haja produções e alternativas, há também lacunas formativas e de (des)conhecimento sobre as Pedagogias Decoloniais, ignorar ou invisibilizar essas lacunas favorece a perpetuação de uma educação hegemônica, racista, promotora de desigualdades, nos espaços da escola e fora dela. Essa formação desprovida de senso crítico acerca das questões que dão origem ao racismo epistêmico contribui, por exemplo, para a desigualdade nas disputas por vagas em universidades, principalmente as públicas, exclui da escola, na Educação Básica, estudantes que não se identificam com a abordagem opressora da educação eurocêntrica que conta somente um lado da história. Portanto, faz-se imprescindível que se viabilize uma educação para a diversidade e um currículo antirracista de modo crítico e autocrítico.

É notório que existem várias “Pedagogias Decoloniais”. Portanto, diante de diversas possibilidades, têm-se as Pedagogias Decoloniais, enquanto produções de conhecimentos que agem de modo intencional para transformar a realidade instaurada historicamente pelas pedagogias eurocêntricas (neo) coloniais. Não se intenta apresentar uma prescrição de tarefas ou outras atividades didáticas, mas um subsídio de leituras e provocações que possam ser utilizados em contextos de formação docente.

Pretende-se contribuir para a formação docente da/para a Educação Básica, a fim de se dispor este material gratuitamente, formato digital, como referência de estudos e incentivo às pesquisas e práticas de educação antirracista e intercultural, colaborando para a formação do senso crítico e autocrítico.

As seções estão organizadas de modo que se possam fazer leituras interdependentes. Assim, além desta apresentação, na 2^a seção, sobre “O pensamento decolonial e as pedagogias decoloniais”, exploram-se alguns elementos históricos e conceitos-chave para a compreensão decolonial; Já na terceira seção, trata-se sobre concepções de “Pedagogias Decoloniais”, enfatizando-se entre outras perspectivas, a afrocentricidade e a interculturalidade; a 4^a seção expõe algumas indicações para aprofundamento ou continuidade de estudos acerca da temática em voga. Por fim, as considerações finais.

Recomenda-se atenção às Referências desta cartilha, pois também podem ser retomadas como fontes de estudos, pesquisas e aprofundamentos.

O PENSAMENTO DECOLONIAL E AS PEDAGOGIAS DECOLONIAIS

Para compreendermos o pensamento e as Pedagogias Decoloniais existem vários caminhos, vamos começar pelos elementos históricos e depois trataremos sobre os conceitos-chave “[...] porque nenhuma palavra, nenhum termo ou conceito é inocente ou vazio de significado no campo do conhecimento científico e filosófico. [...]”. (Silva, 2024, p. 04)

Elementos Históricos

Podemos começar falando sobre o momento histórico da colonização, descolonização para depois compreendermos o sentido da descolonização. Saber o contexto das palavras e conceitos nos ajuda a compreender a relação do passado, presente e o futuro.

Aline Belle Legramandi e Manuel Tavares (2020,p.217)afirmam que “Tanto as Américas quanto a África são criações da modernidade. Quer uma quer outra foram violentamente **colonizadas** pelos europeus, que expandiram o Capitalismo e garantiram a supremacia dos países ocidentais.” Essa parte da história é bem conhecida, iniciada no século XVI quando os colonizadores portugueses ocuparam as duas margens do Atlântico Sul e trouxeram para o Brasil os primeiros africanos para serem escravizados “[...] em 1538, inicia-se uma longa fase de aproximação, baseada principalmente no tráfico - o qual se estende até 1850, quando entra em declínio. [...]” (Diallo, 2017, p. 12).

Segundo Pablo Quintero, Patricia Figueira e Paz Concha Elizalde, um marco da **descolonização** é o movimento político e econômico de emancipação latino-americana no início do século 19. Ainda que parcialmente iniciou-se um processo de descolonização “[...] já que as repúblicas conseguiram livrar-se do peso da dominação política das metrópoles, mas a colonialidade e seus principais efeitos continuaram a ordenar essas sociedades, produzindo-se, com o passar do tempo, diversas estruturas sociais de matriz colonial.” (Quintero; Figueira; Elizalde, 2019, p. 06).

Embora os estudos coloniais tenham registros anteriores, foi no final da década de 1990, com as pesquisas de Aníbal Quijano (1928 -2018) sobre a **colonialidade**, que um conjunto de estudos passou a ser articulado, a partir de então, tem procurado retomar uma série de problemáticas histórico-sociais que eram consideradas encerradas ou resolvidas nas ciências sociais latino-americanas. (Quintero, Figueira, Elizalde, 2019).

Foi nessa década também que as contranarrativas epistêmicas **decoloniais** ganharam força com os estudos pós-coloniais, que lograram êxito editorial sobre outras correntes produzidas sob a perspectiva eurocêntrica, tendo desde os anos 1990 uma forte influência na produção intelectual periférica, sempre atenta ao discurso dominante. “Os estudos decoloniais compartilham um conjunto sistemático de enunciados teóricos que revisitam a questão do poder na modernidade.”. (idem).

Conceitos-Chave Para a Compreensão Decolonial

Antes de apontar a concepção de Pedagogias Decoloniais é importante saber o que motivou a estruturação de diferentes contrapropostas à pedagogia eurocêntrica, sobretudo no contexto brasileiro. Existem conceitos-chave para compreender as Pedagogias Decoloniais. Segundo Oliveira e Ribeiro (2022, p.03) seriam: [...] “**mito de fundação da modernidade**, **colonialidade**, **racismo epistêmico**, **diferença colonial**, **transmodernidade** e **interculturalidade crítica** [...]”. Faz-se relevante as devidas anotações acerca desses conceitos.

Para os autores [...] “A **modernidade** e **colonialidade** são as duas faces da mesma moeda.” (idem). Assim, sugerem que a modernidade favoreceu à Europa a produção do conhecimento, sobretudo as ciências humanas, como um modelo abstrato, hegemônico, pretensamente neutro e universal, desprezando toda e qualquer epistemologia oriunda da periferia ocidental. Em síntese, nas palavras de Walsh, Oliveira e Candau (2018, p. 03) “[...] a **modernidade** foi implementada escondendo o seu lado obscuro que é a **colonialidade**.”.

O mito de “fundação da modernidade” se assenta em dois princípios básicos: o primeiro, “[...] segundo Dussel (2009, apud Oliveira; Ribeiro, 2022, p. 04), sobre a “práxis irracional da violência” sobre os territórios e povos conquistados”. Isto porque a Europa não se representava com superioridade moral e intelectual às outras civilizações do mundo, vestia-se dos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, de ideologia neoliberal. O segundo princípio estabelece estritas relações com primeiro e é conceituado a partir das expressões de Maldonado-Torres (2007, p. 131 apud Oliveira e Ribeiro, 2022, p. 04) que diz:

[...] Colonialidade é “um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, porém, ao invés de estar limitado a uma relação formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça” [...]. (aspas dos autores)

Logo, evidencia-se que entre as consequências do colonialismo está a raiz do racismo epistêmico. Walsh, Oliveira e Candau (2018) enfatizam importante contribuição de Aníbal Quijano para a compreensão desse fenômeno,

[...] a “estrutura colonial de poder produziu as discriminações sociais que posteriormente foram codificadas como “raciais”, étnicas, antropológicas ou nacionais”, segundo os momentos, os agentes e as populações implicadas. Essas construções intersubjetivas produto da dominação colonial por parte dos europeus, foram inclusive assumidas como categorias (de pretensão “científica” e “objetiva”) de significação a-histórica, isto é, como fenômenos naturais e não da história do poder. [...] (Quijano, 1992, p. 438 apud Walsh, Oliveira; Candau; 2018, p.04) (aspas dos autores)

Outro conceito-chave que estrutura essa concepção de pensamento decolonial e sustenta as noções de Pedagogias Decoloniais é o “racismo epistêmico”. Conceito complexo, por isso, resume-se à sua essência. Sendo que a colonialidade operou inferiorizando grupos humanos não europeus e negou toda e qualquer possibilidade de produção epistêmica fora de seus círculos acadêmicos e métodos de supremacia científica, denominação afirmada nas palavras dos autores Oliveira e Ribeiro (2022, p.04): “Nesse sentido, o racismo epistêmico não admite nenhuma outra epistemologia como espaço de produção de pensamento crítico nem científico, de modo a se afirmar o Norte como o único lócus legítimo para a produção de conhecimentos válidos.”.

Desse modo, institui-se como o racismo epistêmico a produção de uma educação extremamente segregadora e racista. Em outras palavras, não se trata apenas do modo de produção do conhecimento, mas também das questões sobre as geopolíticas do conhecimento, da ocupação territorial e da dominação dos corpos.

PEDAGOGIAS DECOLONIAIS

Embora a concepção de pedagogia no sentido eurocêntrico, etimologicamente originária do grego como educação de crianças pequenas já tenha sido superada, seus pressupostos de objeto de conhecimento centrado na cosmovisão norte-europeia, ocidental, ainda prevalecem. Adotamos “Pedagogia” no sentido amplo, defendido por Carlos Libâneo (2003, p.05) “É um campo de conhecimentos; diz respeito ao estudo e à reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo.”. Essa relação entre a concepção de pedagogia e o sentido da educação decolonial tem sua base na intenção e nas ações descentradas do eurocentrismo.

Pedagogias Decoloniais são as produções de conhecimento que atuam para transformar a realidade (neo)colonial. (Oliveira; Ribeiro, 2022). Catherine Walsh (2018, p. 02) diz que “[...] No século XXI, podemos considerar que outra ideia, expressa por diversos intelectuais Latinoamericanos, tem a possibilidade de se transformar numa virada epistêmica, agora, não mais e somente dentro dos círculos intelectuais ocidentais, mas sobretudo, também entre os pensadores fora dos cânones moderno ocidentais.”. *A relação entre a produção do conhecimento e a Pedagogia Decolonial se faz imprescindível neste contexto, pois ao tratar da questão da produção do conhecimento é possível identificar que este ocupa centralidade na descolonização e na concepção de decolonialidade.* Maldonado-Torres explica o sentido da decolonialidade em relação à produção epistêmica: “[...] A decolonialidade, portanto, tem a ver com a emergência do condenado como pensador, criador e ativista e com a formação de comunidades que se juntem à luta pela descolonização como um projeto inacabado.” (Maldonado-Torres, 2018, p.53).

Assim, o deslocamento do lócus de produção e legitimação do conhecimento dos centros acadêmicos para os conhecimentos produzidos a partir de práticas educativas que ocorrem em diferentes espaços socioculturais, como sindicatos, movimentos sociais, associações, cooperativas, clubes, instituições religiosas, comunidades tradicionais etc. pode ser considerado também um giro epistêmico característico das pedagogias decoloniais.

Como ressalta Nilma Lino Gomes (2017, p.16): “[...] É também o movimento negro responsável por trazer a arte, a corporeidade, o cabelo crespo, as cores da África para o campo da estética, da beleza, do reconhecimento da representatividade.” Às vezes, essas manifestações acontecem também nos espaços escolares, mas ainda muito suscita reforço. Ou seja, o conhecimento vivido, produzido a partir das dimensões que constituem uma visão de mundo e essa

[...] tem ao menos três componentes básicos, e cada um deles inclui referência ao sujeito corporificado:

Saber: sujeito, objeto, método.

Ser: tempo, espaço, subjetividade.

Poder: estrutura, cultura, sujeito.

Comum às três dimensões é a subjetividade. [...]

(Maldonado-Torres, 2018, p.49)

Isso significa que, neste contexto, o sujeito é considerado em sua constituição, tendo a sustentação a partir dos elementos espaço-tempo e a sua relativa posição na estrutura de poder e na cultura, assim como na maneira em que se posiciona em relação à produção epistemológica. (idem) Neste contexto, a noção de colonialismo implica no conhecimento de relações em que uma nação ou império subalterniza política e economicamente outro povo ou nação. Essa concepção exige a interconexão com outras, como por exemplo, a ideia de colonialidade que, como visto anteriormente, remete a um padrão de poder resultante do colonialismo moderno, não se limitando às relações entre dois povos ou nações, transcendem, assim, as relações de trabalho, produção de conhecimentos e intersubjetividades articuladas entre si, perpassadas pelo mercado capitalista mundial e a ideia de raça, gerando desigualdades e subalternidades. (Maldonado-Torres, 2018)

Corroborando as discussões sobre esse paradigma, Lugones (2020) diz que os elementos que constituem o modelo capitalista de poder eurocêntrico e global não estão separados uns dos outros, e nenhum deles preexiste aos processos que constituem o padrão de poder.

Bernardino-Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel (2018, p.09) justificam a adoção ampliada da definição de decolonialidade, por abranger a longa tradição de resistência das populações negras e indígenas.

Nesse sentido, adotamos neste livro uma definição ampla de decolonialidade, que não está restrita a um conjunto de autores, a fim de apreendermos os processos de resistência e a luta pela reexistência das populações afrodiáspóricas, especialmente a população negra brasileira.” (Bernardino-Costa; Maldonado-Torres; Grosfoguel, 2018, p. 09)

Os autores alertam para o que denominam de “moda acadêmica”, que consiste em produções intituladas decoloniais, porém, sem sequer citar autores negros. São produções limitadas a “[...] dialogar com os membros da rede de investigação modernidade/colonialidade (M/C) e com outros teóricos latino-americanos que falam a partir de uma perspectiva da população branca”, perdendo o sentido de um projeto de intervenção sobre a realidade. (Bernardino-Costa; Maldonado-Torres; Grosfoguel, 2018, p. 10)

Nesta temática existem muitos militantes, intelectuais, pesquisadores latino-americanos da afrodiáspora^[1] que têm legitimidade e representação para falar do lugar dos povos quilombolas, das etnias indígenas, das mulheres negras, dos povos de comunidades tradicionais diversas, dos movimentos sociais que defendem as lutas dos jovens das periferias, dos ativistas e intelectuais, das artes e das culturas, entre outros.

Neste sentido, faz-se importante ressaltar as contribuições de produções de intelectuais cientistas negros e negras na descolonização do pensamento eurocêntrico e na instituição do pensamento decolonial afrodiaspórico. Outra ressalva dos autores versa sobre o risco de esvaziamento do sentido político do projeto de insurgência epistemológica em detrimento de um projeto acadêmico que invisibiliza o lugar de enunciação dos povos negros e indígenas do terceiro mundo. Eles citam intelectuais, cientistas e ativistas para o primeiro plano da luta. São contemporâneos cujas contribuições no projeto de descolonização acadêmica reafirmam o pensamento afrodiaspórico. Assim, Bernardino-Costa; Maldonado-Torres; Grosfoguel citam:

Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, José do Patrocínio, Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, Eduardo de Oliveira e Oliveira, Clóvis Moura, Sueli Carneiro, Frantz Fanon, Césaire, Du Bois, C. L. R. James, Oliver Cox, Angela Y. Davis, bell hooks, Patricia Hill Collins, etc. (Bernardino-Costa; Maldonado-Torres; Grosfoguel, 2018, p. 10-11)

Nilma Lino Gomes (2018) além de ela própria ser uma pensadora desse giro epistemológico, ela apresenta esses e outros pensadores negros, inseridos nos programas de Ciências Sociais e Humanas, da graduação e da pós-graduação, cuja reflexão sobre o Brasil, sobre questões relativas às desigualdades, a cultura e o racismo, contribuíram para o giro epistêmico decolonial, que entre outros, cita-se: Joel Rufino dos Santos, Milton Santos, Henrique Cunha Junior, Luiza Bairros, Sueli Carneiro, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva e Conceição Evaristo.

[1]A noção afrodiáspora de mundo é pensada aqui tanto como a tematização dos fluxos, viagens e comunicações quanto como o registro da experiência vivida do negro no mundo afrodiaspórico e as suas respostas ao racismo e à colonialidade do poder, do ser e do saber. Esse mundo afrodiaspórico, portanto, emerge quando alguns autores e autoras dialogam com pensadores que constroem o transnacionalismo negro e quando teorizam e registram suas experiências vividas a partir do lugar político epistêmico em que vivem e observam o mundo. (Bernardino-Costa; Maldonado-Torres; Grosfoguel, 2018, p. 27)

Entender a decolonialidade a partir da perspectiva acadêmica implica reconhecer as questões do racismo institucional como um dos pilares que justifica a insurgência. Traz a centralidade das práticas educativas para a dimensão corpo-geopolítica. Maria Clara Araújo dos Passos (2019, p. 196) reafirma essa concepção quando declara que “A decolonialidade procura reivindicar epistemologias outras na construção de novos cânones.”

Oliveira e Ribeiro (2022, p.12) esclarecem que as “[...] Pedagogias Decoloniais, como afirma Walsh (2013), não trata de um projeto pedagógico a ser seguido, mas de um caminho a ser percorrido, junto/com aqueles sujeitos que sofreram e ainda sofrem os efeitos da colonialidade, partindo também do pressuposto de pensar outras lógicas educacionais.” Embora na realidade brasileira contemporânea já existam produções significativas em relação à temática, ainda coexistem posições contrárias com pensadores e correntes que alimentam políticas progressistas e afins com os cânones (neo)colonialistas, conforme constatado pelos autores. É por isso que se fazem importantes as propostas de contranarrativas, pois ainda coexiste o jogo de forças. Todo esse contexto sobre o giro epistemológico decolonial que sustenta as Pedagogias Decoloniais se faz necessário para não incorrerem na falha percebida pelos autores supramencionados ao investigarem produções acadêmicas, no Brasil atual, em que dizem “[...] Em outras vezes, muitos/as autores/as faziam suas análises sobre relações raciais, currículo, formação docente e outras denunciando a colonialidade em educação, porém, não anunciavam a perspectiva da decolonialidade, logo, não produziam Pedagogias Decoloniais nem refletiam sobre elas.” (idem p.09). No contexto brasileiro se podem caracterizar, entre outras, duas vertentes de maior evidência. As Pedagogias Decoloniais Afrocentradas e as Pedagogias Decoloniais Indígenas.

Para se caracterizar as produções no contexto das Pedagogias Decoloniais afrocentradas, faz-se imprescindível a transgressão e/ou a insurgência epistemológica diaspórica. A ativista e pesquisadora bell hooks (2013) ensina a transgredir através de uma educação progressiva e holística, pautada na prática da liberdade. Inspirada em Paulo Freire, hooks diz que a pedagogia engajada considera necessariamente a expressão do estudante. Tomando essa concepção, as Pedagogias Decoloniais devem ser antes de tudo, engajadas. O engajamento é um desafio, visto que no Brasil esse movimento ainda está em desenvolvimento, tendo ainda predominantemente a pedagogia eurocêntrica na contramão do movimento.

No Brasil, embora as Pedagogias Decoloniais Indígenas tenham em comum com as Pedagogias Decoloniais Afrocentradas, o tempo, os eventos históricos e o território, elas se ancoram e se organizam sob perspectivas diferentes, visto que as cosmovisões dessas etnias diferem das cosmovisões das etnias africanas.

Daniel Munduruku (2012), pesquisador e ativista indígena, explica sobre o caráter educativo do movimento indígena brasileiro. Ele afirma que o movimento indígena é propulsor de conquistas importantes para toda a sociedade brasileira. Sociedade que até então não compreendia a necessidade do reconhecimento da diversidade étnica dos povos indígenas no país. Foi preciso luta e denúncia sobre a diversidade cultural e linguística desses povos.

Nessa conjunção, importantes ações afirmativas, resultantes de lutas e insurgências epistemológicas, registram-se a implementação de políticas públicas, programas e ações de fortalecimento e valorização da diversidade étnico/racial no Brasil, especialmente a partir da década de 1980 com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. A primeira a reconhecer a igualdade de direitos, a diversidade cultural e ser considerada a Constituição mais democrática já instituída no país. A própria Constituição é fruto de lutas da sociedade civil no combate ao regime ditatorial militar.

No Brasil, em 2003, foi sancionada a Lei federal Nº 10.639/03 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da presença da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Africana" e em 2008, a Lei federal de nº 11.645/2008, "Alterou a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Esses são dois exemplos de resultados de lutas de muitos movimentos sociais, de muitas construções epistemológicas antirracistas, de giros decoloniais.

Essas experiências também foram tecidas à luz das interseccionalidades, dos marcadores de gênero e sexualidade, políticos e econômicos. Há ainda, as contribuições demarcadas pelo movimento feminista afro-latino, pelos grupos anti-homofóbicos, grupos de combate às intolerâncias religiosas, sobretudo os grupos de religiões de matrizes africanas, entre outros, fazem parte das ações afirmativas de reparo dos danos causados pela colonialidade eurocêntrica no território brasileiro. Para além das leis comentadas, há outras iniciativas também consideradas pertinentes desse giro epistemológico decolonial, essas se referem ao campo de formação docente como as licenciaturas indígenas, quilombolas, educação do campo, interculturais etc.

Foi Lélia Gonzalez (1984) quem tencionou o pensamento feminista afro-latino e cunhou pela primeira vez o termo amefricanidade. Em recorte sobre as relações interseccionadas no Brasil, a autora colabora para que se entenda o significado do sistema etnográfico de referência intercultural como uma criação nossa e de nossos antepassados, negadas em nosso continente. Apresenta uma proposição viável para a elaboração de uma amefricanidade que identifica na diáspora a experiência histórica comum entre os povos africanos trazidos para o Brasil no período colonial e as diferentes etnias que ocupavam o continente antes dessa colonização. A autora sugere que essa história seja estudada, pesquisada e conhecida cuidadosamente. Para além da importância dos estudos sobre as contribuições do movimento negro feminista no giro epistêmico decolonial que reflete na estruturação e organização das Pedagogias Decoloniais também é importante pensar o sentido do currículo afrocentrado.

Em estudo sobre o estado da arte do que se produz hoje no Brasil em Pedagogias Decoloniais, em recorte temporal entre os anos de 2010 e 2020, recuperamos, mais uma vez, Oliveira e Ribeiro (2022, p. 18) quando concluem “[...] que não há exatamente um único tema a concentrar toda a literatura em pedagogias decoloniais.” Os pesquisadores-autores revelaram ainda que “[...] as Pedagogias Decoloniais têm contribuído para o pensamento educacional brasileiro, com um crescente diálogo entre a opção decolonial e o campo da Educação no Brasil, visivelmente na última década.” (idem).

Além das contribuições ao giro epistemológico decolonial na educação, os pesquisadores-autores mencionados (Oliveira; Ribeiro, 2022, p.19) chegaram à constatação da relevância do perfil dos colaboradores intelectuais e dos espaços e movimentos geopolíticos ocupados por eles: “[...] Falando em vozes, concluímos com uma das constatações mais importantes da pesquisa: o avanço das Pedagogias Decoloniais é tributário do ingresso na academia dos/as intelectuais-militantes que atuam, também, em organizações, coletivos e movimentos sociais, sobretudo, que compreendem a educação como uma práxis libertadora. [...]”. Evidências que esses intelectuais-militantes contribuem significativamente para a instigação de políticas públicas, formação docente, produção acadêmica, eventos de trocas de experiências, disseminação de produções e sistematizações de experiências contextualizadas, tornando viável a práxis das Pedagogias Decoloniais, resultando em ações afirmativas de educação antirracista e intercultural.

Afrocentricidade e Interculturalidade

A afrocentricidade é uma temática pertinente quando se trata das Pedagogias Decoloniais Afrocentradas, por ser “[...] um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre a sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos” (Asante, 2009, p.93 apud Santos Júnior 2010, p. 02). Para Molefi Asante (1987 apud Santos Júnior, 2010, p. 02) é importante considerar que a “[...] afrocentricidade não é uma versão negra do eurocentrismo”. Ou seja, não se trata de condenar a valorização etnocêntrica em detrimento da desvalorização ou negação das produções de outros grupos, tal qual é a prática do eurocentrismo. Essa perspectiva, afrocentrada, considera no campo da educação a “[...] ênfase no ponto de vista que situa os povos africanos e a população afrodescendente como agentes e não coadjuvantes.”. (Santos Júnior, 2010, p. 03)

Em outros termos, não se condena etnocentrismos substituindo apenas a ideologia dominante. Até porque não se trata apenas da ideologia, mas de princípios, valores e ações de reversibilidade das hegemonias construídas historicamente em bases que promovem as desigualdades, a subalternidade e a inferiorização étnica, trata-se, portanto, da busca pela pluriétnica.

Falando-se de currículo, Santos Júnior (2010, p. 07) elenca dez princípios ou parâmetros para um currículo afrocentrado, segundo Asante: “1º Você e sua comunidade; 2º Bem-estar e biologia; 3º Tradição e inovação; 4º Expressão e criação artística; 5º Localização no tempo e no espaço; 6º Produção e distribuição; 7º Poder e autoridade; 8º Tecnologia e ciência; 9º Escolha e consequências e 10º Mundo e sociedade.” Segundo o autor, a partir da articulação desses com os definidos por Karenga (2003 apud Santos Júnior, 2010, p. 06) como Nguzo Saba (sete princípios): “a) centralidade da comunidade; b) respeito à tradição; c) alto nível de espiritualidade e envolvimento ético; d) harmonia com a natureza; e) natureza social da identidade individual; f) veneração dos ancestrais; g) unidade do ser.”, pode-se constituir currículo afrocentrado no campo dos fundamentos da educação e assim “[...] analisar os elementos filosóficos, históricos, psicológicos e sociológicos numa perspectiva africana para compor o campo multifacetado da educação”.

Tratando-se das Pedagogias Decoloniais na América Latina, numa perspectiva pluriétnica, é preciso considerar também as peculiaridades das “Pedagogias Decoloniais Indígenas”. Traz-se nesta esteira importante registro feito por Gama e Sales (2021) como “relatoria da Conferência Pedagogia Indígena Decolonial e Interculturalidade, ministrada no encerramento do I Simpósio da RENNEABI: Povos Indígenas e Questões Étnico Raciais, ocorrido no período de 22 a 23 de abril de 2021. A apresentação realizada pelo professor da Universidade Federal do Amazonas, Gersem José dos Santos Luciano, da etnia Baniwa, conhecido como Gersem Baniwa, a qual os autores fazem algumas reflexões pertinentes. É importante ressaltar que embora Baniwa seja líder indígena, educador, filósofo, antropólogo e escritor, o palestrante não concorda com a militância enquanto estratégia de desconstrução da prática colonial, “[...] pois, segundo ele, a forma mais objetiva de enfrentar a colonialidade, bem como sua desconstrução, é valorizando as pedagogias não coloniais ou as pedagogias pré-coloniais”. Ainda que essa posição seja relevante não deve ser tomada como unanimidade, seu lugar de fala é assegurado pela perspectiva do respeito à diversidade epistemológica. A saber dos destaques:

i. “A partir de uma perspectiva decolonial e intercultural é possível romper com as colonialidades que foram impostas aos povos indígenas ao longo da história e promover intercâmbios culturais, no sentido de facilitar a interação entre diferentes culturas, sem hierarquizações ou sobreposições sociais.” (Gama; Sales, 2021, p.31)

ii. “Baniwa destacou que as pedagogias indígenas são, naturalmente, fundamentadas em visões de mundo e que elas estão fundamentadas em visões de mundo específicas que são os princípios, as ontologias e as epistemologias dos sistemas de pensamento indígena.” (idem, p.35)

Recuperando-se, mais uma vez, Gama e Sales (2021, p. 35) sobre aspectos relevantes das contribuições das Pedagogias Decoloniais Indígenas, “Baniwa destacou alguns princípios pedagógicos ancestrais indígenas que fazem parte da cosmovisão dos indígenas.”

- “Dentre os conceitos autônomos na pedagogia indígena destacado por Baniwa, o primeiro seria a visão de uma autonomia integrada, orgânica, sistêmica e holística do mundo, do cosmo, da natureza, da vida, ao qual o ser humano está completamente integrado, inserido e dependente.” (idem, p. 35-36)
- “Outro princípio da pedagogia indígena é o sistema cósmico, que é um sistema-mundo profundamente solidário, recíproco, interdependente, porém reativo, uma vez que reage as ações do homem sobre a natureza.” (idem, p.36)

- “Ainda sobre os princípios, ele destaca a ancestralidade como sendo um aspecto fundante do pensamento indígena.[...] A ancestralidade é interativa, conectiva e integrativa com a natureza.” (idem, p.36)
- “O princípio da sustentabilidade, por sua vez, tem em sua essência o segredo para um mundo sustentável, que seria o equilíbrio baseado no respeito e na reciprocidade que organiza a relação do homem com a natureza.” (idem)
- “A diversidade é outro princípio pedagógico do pensamento indígena: a diversidade cósmica original.” (idem)

Segundo ele (Baniwa), todos esses princípios podem ser resumidos com o princípio da relacionalidade. “A relacionalidade tem a ver com conectividade, complementariedade, reciprocidade. Portanto, é a integração do homem no mundo, na natureza. A fonte de todo conhecimento é a natureza, é o território, é o cosmo, é o mundo, é a vida.” (Idem)

Assim como nas Pedagogias Decoloniais Afrodiaspóricas, as Pedagogias Decoloniais Indígenas têm seus representantes a ocupar o lugar de fala. Gama e Sales legitimam a fala do professor Gersem Baniwa (2021, p.37): “[...] O seu lugar de fala, enquanto indígena, lança luzes para a compreensão dos povos indígenas enquanto povos que estabeleceram processos educativos milenares, tão autônomos que nem mesmo a colonialidade foi capaz de superar ao longo desse processo de pouco mais de quinhentos anos.[...]”. E continua explicando que

Dessa forma, uma educação que valorize a interculturalidade entre ciência acadêmica tradicional e ciência indígena, esta como resultado dos saberes tradicionais e ancestrais dos povos indígenas, bem como, uma educação que prioriza a decolonialidade por meio das Pedagogias Indígenas se apresentam como alternativas promissoras para minimizar esses desafios da educação contemporânea, dentre os quais se destaca as tensões entre igualdade e diferenças. Como destacou Baniwa, para construir seu valor, não é necessário desconstruir o do outro. Todavia, pode-se fazê-lo imiscuindo as culturas ocidentalizadas com as nativas ameríndias. (Gama; Sales, 2021, p. 37-38)

Nota-se o sentido atribuído à categoria “interculturalidade”, que mesmo no contexto de discussões sobre decolonialidade assume significação diferente em relação ao espaço geopolítico, sobretudo na América Latina, conforme explica Walsh “[...] particularmente no Equador, o conceito de Interculturalidade assume significado relacionado a geopolíticas de lugar e espaço, desde a histórica e atual resistência dos indígenas e dos negros, até suas construções de um projeto social, cultural, político, ético e epistêmico orientado em direção à descolonização e à transformação.” (Walsh, 2019, p. 09)

O giro epistemológico decolonial cumpre exatamente a função de descolonizar, de deslocar não só o pensamento afrodiaspórico, mas também o senso geopolítico; transcender o lugar e o espaço, atribuindo assim, perspectivas que ressignifiquem os conhecimentos, as experiências e as histórias, considerando os princípios e valores dos ancestrais. Por isso, Walsh afirma que a interculturalidade é

Mais que a simples ideia de inter-relação (ou comunicação, como geralmente se entende no Canadá, Europa e Estados Unidos), a interculturalidade aponta e representa processos de construção de um conhecimento outro, de uma prática política outra, de um poder social (e estatal) outro e de uma sociedade outra; uma outra forma de pensamento relacionada com e contra a modernidade/colonialidade, e um paradigma outro, que é pensado por meio da práxis política. (Walsh, 2019, p.09)

Desse modo, torna-se compreensível a necessidade das práticas pedagógicas pautadas nos princípios das Pedagogias Decoloniais, que são diversas e não se limitam à mostra sistematizada neste trabalho. A educação pensada e pautada nas questões decoloniais contribui para a consolidação do giro epistemológico decolonial; que por sua vez acontece pela transgressão, práxis emancipatória, engajamento, considerações das interseccionalidades de gênero, sexualidade, étnico/racial, social, econômica, e geopolítica, além de considerar ainda o caráter educativo dos movimentos sociais e as subjetividades dos sujeitos produtores.

Ancestralidade Relacionalidade Geopolítica
 Giro epistemológico Cosmovisões
 Pedagogia emancipada Transgressão epistemológica
 Interculturalidade **Pedagogias Decoloniais** Subjetividades
 Perspectiva pluriétnica Interseccionalidade Práxis de insurgências
 Afrocentricidade Práxis emancipatória Étnico/Raciais
 Descolonização

Como este material tem a pretensão de contribuir para a formação e autoformação docente, intenta provocar a continuidade de leituras, estudos e pesquisas sobre as Pedagogias Decoloniais, a seção seguinte expõe quadros com indicações para aprofundamentos, seguida das considerações finais.

INDICAÇÕES PARA APROFUNDAMENTO

ARTIGOS

Pedagogia Afrocentrada em práticas educativas de professores afrodescendentes universitários/ Glaucia Santana Silva e Raimunda Nonata da Silva Machado. <https://doi.org/10.32930/nuances.v30i1.6733>

Educação afrocentrada como pedagogia decolonial no contexto educacional brasileiro/ Mauricio Silva. <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.17.19343.075>

Novas e velhas barreiras à escolarização da juventude/ Marília Pinto de Carvalho e Adriano Souza Senkevics. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3499.020>

Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: desafios, políticas e práticas/ Nilma Lino Gomes. <https://doi.org/10.21573/vol27n12011.19971>

LINKS

Dicas de leituras, séries, filmes e podcasts antirracistas para inserir na sua rotina ao longo do recesso escolar. <https://encurtador.com.br/gplU4>

12 autoras negras para trabalhar em sala de aula. <https://encurtador.com.br/AuV8v>

Povos indígenas no Brasil: 20 conteúdos para ajudar professores. <https://encurtador.com.br/BGEX8>

A Matemática no Continente Africano – Adinkra: simetria nos símbolos gráficos de Gana e Costa do Marfim. <https://encurtador.com.br/YEKNY>

CAPÍTULOS DE LIVROS/REVISTAS/E-BOOKS

O Currículo da Educação Básica e o Pensamento Pós-Colonial: uma Revisão da Literatura. Hélio José Santos Maia; Flávia Motta Santos Duarte. Revista Debates Insubmissos. <https://encurtador.com.br/NUCvk>

Epistemologia intercultural decolonial e a educação escolar indígena em contexto urbano: entre formação/identidade/práxis de professores indígenas na cidade de Manaus-AM. PAES, L. R.; ARAÚJO, J. V. de S.; SANTOS, R. F. F. dos. Revista da FAEBA - Educação e Contemporaneidade. <https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeaba/article/view/13325>

Afrocentricidade: notas sobre uma posição disciplinar. Molefi Kete Asante. <https://speciesnae.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/mazama-asante-afrocentricidade.pdf>

E-book Educação Antirracista. <https://novaescola.org.br/conteudo/21397/e-book-educacao-antirracista-baixe-gratuitamente>

E-book com brincadeiras quilombolas, indígenas e caiçaras. <https://encurtador.com.br/n7hEd>

O Movimento Negro Educador. Saberes construídos nas lutas por emancipação. Nilma Lino Gomes. <https://doi.org/10.1590/0102-4698192237>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conscientes de que esta cartilha não esgota a temática, nem consegue abarcar todas as vertentes já estruturadas sobre o assunto, acredita-se que seja relevante para a formação e a autoformação docente da Educação Básica, suprimindo parte das lacunas formativas e de (des)conhecimento sobre as Pedagogias Decoloniais, cumprindo sua principal função que é o incentivo para a continuidade dos estudos, pesquisas e outras práticas de produção/disseminação de conhecimentos acerca dessas pedagogias, crê-se que repercuta nos espaços educativos a crítica e a autocrítica sobre a necessária decolonização do pensamento ainda predominantemente eurocêntrico, especialmente no território brasileiro.

Fez-se uma trilha para se compreender as bases das Pedagogias Decoloniais. Assim, notado o contexto temporal da colonização/descolonização/decolonização, seguiu-se da compreensão dos conceitos-chave para a compreensão da epistemologia decolonial. Destacou-se a polissemia acerca das Pedagogias Decoloniais, revelando-se a diversidade de concepções já existentes acerca do tema, optando-se por um recorte, entre outras, sobre os princípios da afocentricidade e da interculturalidade, visto que no Brasil as influências das culturas dos grupos étnicos afros e indígenas têm cosmovisões diferentes e alguns pontos em comum, como o giro epistêmico decolonial, corroboram para a reeducação, para a educação antirracista, antissexista e, sobretudo, para o respeito à diversidade.

Muito ainda pode ser estudado, pesquisado e transformado em práxis de insurgências à colonização. Muitas outras Pedagogias Decoloniais podem nos ensinar e inspirar sobre a lógica diaspórica afro-brasileira como as “Pretagogias: Pertencimento, Corpo-Dança Afroancestral e Tradição Oral Africana na Formação de Professoras e Professores” de Sandra Haydée Petit (2015), sobre a Pedagogia Nagô, de Vanda Machado, “Irê Ayo: uma epistemologia afro-brasileira”, (2019), ou mesmo sobre diversos estudos e pesquisas feitos sobre as Pedagogias Indígenas, apresentadas por Marcos Luciano Lopes Messeder; José Augusto Laranjeiras Sampaio e; Cecília McCallum (2010), na Revista da FAAEBA: Educação e Contemporaneidade, tratando exatamente sobre “educação indígena na contemporaneidade: novos desafios para o diálogo intercultural”. As indicações de materiais para aprofundamento podem sinalizar alguns recursos que contribuam para que o giro epistemológico decolonial aconteça, de fato, nos diferentes espaços educativos.

Enfim, são evidências de que ainda temos muito a pesquisar, estudar e produzir, mas, sobretudo repensar nossas práticas educativas nos diferentes espaços educacionais e fazer parte do giro epistemológico decolonial.

Referências

- BRASIL. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 29.jun.2024
- CANDAU, Vera Maria. (org.). Pedagogias decoloniais e interculturalidade: insurgências. Rio de Janeiro: Apoen, 2020. 264 pp.
- DIALLO, Mamadou Alpha. Relação Histórico-Cultural Entre o Continente Africano e a América Latina. Revista Unila Extensão e Cidadania. [S.l.]. Edição n.1, 2017. p.11-21. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/ruec/article/view/1071> acesso em 03.07.2024
- GAMA, Bruno Andrade da; SALES, Mália Aline Freitas. (organizadores). Pedagogia Indígena Decolonial e Interculturalidade. In: Educação na Contemporaneidade: tensões e desafios. [S.l.]: Científica Digital, 2021. 10.37885/211006332. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/211006332> Acesso em 30 jun. 2024.
- GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 2 reimp. 2018.
- GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. SILVA, L. A. et al. In: Movimentos sociais urbanos, minorias e outros estudos. Ciências Sociais Hoje, Brasília, ANPOCS n. 2, 1984, p. 223-244.
- hooks, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Trad. Marcelo Brandão Cipola. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
- LEGRAMANDI, Aline Belle; TAVARES, Manuel. Apresentação. Candau, Vera Maria. (org.). Pedagogias decoloniais e interculturalidade: insurgências. Rio de Janeiro: Apoen, 2020. In: Revista Lusófona de Educação, 55, 207-213.doi: 10.24140/issn.1645-7250.rle55.13. Disponível em <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/8444/5000> Acesso em 1ª jul. 2024
- LIBÂNEO, José Carlos. O debate sobre o estudo científico da educação: ciência pedagógica ou ciência da educação? Revista Espaço Pedagógico. Passo Fundo. V.10; n° 2; jul.dez.2003. p. 11-33. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rep/article/download/14720/114117279/15312620> Acesso em 1.jul.2024
- LUGONES, Maria. Colonialidade e gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2020.
- MALDONADO-TORRES, Nelson. Analítica da colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; Maldonado-Torres, Nelson; GROSFUQUEL, Ramón. (organizadores). In: Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018. (Coleção Cultura Negra e Identidades)

MESSEDER, Marcos Luciano Lopes; SAMPAIO, José Augusto Laranjeiras; McCallum, Cecília. Apresentação: educação indígena na contemporaneidade: novos desafios para o diálogo intercultural. Revista da FAAEBA: Educação e Contemporaneidade vol.19 n.33 Salvador Jan./June 2010.

MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-190). São Paulo: Paulinas, 2012. (Coleção educação em foco: Série educação, história e cultura)

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; RIBEIRO, Adelia Maria Miglievich. Pedagogias Decoloniais no Brasil: Um estudo sobre o Estado da Arte. In: Revista Interdisciplinar. Cadernos Gajuína. [S. l.], v. 7, n. 2, ano 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.52641/cadcaj.v7i2.572> Acesso em: 27.jun.2024.

PASSOS, Maria Clara Araújo dos. O currículo frente à insurgência decolonial: constituindo outros lugares de fala. Cadernos de Gênero e Tecnologia, v. 12, n. 39, p. 196-209, 2019.

PETIT, Sandra Haydée. Pretagogias: Pertencimento, Corpo-Dança Afroancestral e Tradição Oral Africana na Formação de Professoras e Professores. Fortaleza: EdUECE, 2015. Disponível em: <https://negrecombr.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/10/pretagogia-sandra-petit.pdf> Acesso em: 114.07.2024

QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patrícia; ELIZALDE, Paz Concha. Uma breve história dos estudos decoloniais. [S.L.]. Masp Afterall, 2019. Disponível em: <https://assets.masp.org.br/uploads/temp/temp-QE1LhobgtE4MbKZhc8Jv.pdf> Acesso em: 2.Jul.2024

SANTOS JÚNIOR, Renato Nogueira dos. Afrocentricidade e educação: os princípios gerais para um currículo afrocentrado. Revista África e Africanidades. [S.L.], Ano 3; nº11; novembro, 2010. Disponível em: https://www.africaeaficanidades.com.br/documentos/01112010_02.pdf Acesso em: 10.jul.2010

SILVA, Elenita Pinheiro de Queiroz. Curso de Aperfeiçoamento “Educação Em Direitos Humanos e Diversidades: Educar-se e Educar Para a Construção de Uma Sociedade Fundamentada em Direitos Humanos”. Texto Básico. Universidade Federal de Uberlândia/MG, 2024. pdf

WALSH, C.; OLIVEIRA, L. F. de; CANDAU, V. M. Colonialidade e Pedagogia Decolonial: Para Pensar uma Educação Outra. In: Education Policy Analysis Archives, [S. l.], v. 26, p. 83, 2018. DOI: 10.14507/epaa.26.3874. Disponível em: <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/3874> Acesso em: 27 jun. 2024.

WALSH, Catherine. Interculturalidade e Decolonialidade do Poder um Pensamento "Outro" a Partir da Diferença Colonial. In: Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. v. 5 n. 1; 2019. ISSN - 2448-3303. DOI: <https://doi.org/10.15210/rfdp.v5i1.15002> Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/revistadireito/article/view/15002> Acesso em 30 jun. 2024.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)

Centro de Estudos em Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade (DIADORIM)

Unidade Acadêmica de Educação a Distância – (UNEAD)

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade na Formação de Educadoras/es